

Teologi Puritan tentang Mahkota Duri Kristus: Perjanjian, Penanggung Kutuk, dan Praktik Devosional

Johannis Trisfant

*ThM, Sekolah Tinggi Teologi Bandung
PhD (cand.), Theologische Universiteit Apeldoorn*

Abstrak

Makalah ini meneliti bagaimana para teolog Puritan menafsirkan mahkota duri yang dikenakan pada Yesus Kristus selama sengsara-Nya, dengan berargumen bahwa mereka mengembangkan suatu pembacaan teologis yang sangat koheren yang diorganisir di seputar logika penanggung kutuk berdasarkan perjanjian (covenant). Dengan menggunakan teks-teks primer dari John Flavel, Thomas Watson, Thomas Brooks, Charles Herle, Isaac Ambrose, Samuel Rutherford, Matthew Henry, John Gill, Matthew Poole, dan John Trapp, makalah ini menunjukkan bahwa kaum Puritan memahami mahkota duri secara simultan sebagai lambang penebusan substitusioner (yang menghubungkan Kejadian 3:17–18 dengan Galatia 3:13), ekspresi kerajaan yang ironis, simbol pentahbisan imamat, dan lokus meditasi devosional atas penderitaan Kristus. Makalah ini menempatkan penafsiran-penafsiran tersebut dalam kerangka pengakuan iman Reformed yang lebih luas dari Standar Westminster dan tafsiran-tafsiran Calvin, serta mensurvei kondisi terkini dari kepustakaan akademis mengenai Kristologi dan soteriologi Puritan.

Kata Kunci: *mahkota duri; teologi Puritan; substitusi penal; teologi perjanjian; Kejadian 3:17–18; kerendahan Kristus; meditasi Sengsara; John Flavel; Matthew Henry; Standar Westminster*

1. Pendahuluan

Para teolog Puritan menafsirkan mahkota duri jauh lebih dari sekadar detail kekejaman Romawi. Mereka membacanya sebagai simbol teologis yang padat yang menghubungkan kutuk Kejadian 3:17–18 dengan doktrin penebusan substitutioner penal.¹ Duri-duri yang diletakkan di dahi Kristus merupakan, dalam imajinasi Puritan, lambang nyata dari penghakiman ilahi yang ditanggung secara vikarius oleh Sang Pengantara. Penafsiran ini bukanlah sesuatu yang insidental, melainkan secara struktural terintegrasi ke dalam doktrin-doktrin Reformed tentang teologi perjanjian, dua keadaan Kristus (kerendahan dan kemuliaan), dan jabatan mediatorial rangkap tiga.²

John Trapp menyebut duri-duri tersebut sebagai *buah sulung dari kutuk* (the firstfruits of the curse), sebuah frasa yang menangkap konsensus teologis Puritan dengan ketepatan yang luar biasa.³

Meskipun tidak ada monograf Puritan tunggal yang secara khusus membahas mahkota duri, kumpulan khotbah, tafsiran, dan meditasi devosional yang kaya mengembangkan suatu pembacaan teologis yang sangat koheren dan layak untuk dianalisis secara ilmiah. Makalah ini mensurvei sumber-sumber primer Puritan, mengidentifikasi tema-tema teologis sentral, meneliti perlakuan eksegetis terhadap teks-teks Injil yang relevan, menempatkan penafsiran Puritan dalam tradisi pengakuan iman Reformed yang lebih luas, dan meninjau kondisi terkini dari kepustakaan akademis.⁴

2. Sumber-Sumber Primer: Pembahasan Puritan yang Utama

2.1 John Flavel: Mahkota Duri dan Admirabile Commercium

¹Mahkota duri dicatat dalam Matius 27:29; Markus 15:17; Yohanes 19:2, 5. Injil Lukas tidak mencantumkan detail ini. Lih. Raymond E. Brown, *The Death of the Messiah: From Gethsemane to the Grave*, vol. 1 (New York: Doubleday, 1994), 865–877.

²Mengenai pemahaman Puritan tentang “tipe” dan “antitipe” dalam hermeneutika Reformed, lih. Richard A. Muller, *Post-Reformation Reformed Dogmatics: The Rise and Development of Reformed Orthodoxy, ca. 1520 to ca. 1725*, edisi ke-2, vol. 2 (Grand Rapids: Baker Academic, 2003), 469–482.

³John Trapp, *A Commentary or Exposition upon All the Books of the New Testament* (London, 1656), pada Yohanes 19:2.

⁴Joel R. Beeke dan Mark Jones, *A Puritan Theology: Doctrine for Life* (Grand Rapids: Reformation Heritage Books, 2012), bab 20–26.

John Flavel (c. 1630–1691) menghasilkan apa yang bisa dibilang pernyataan Puritan paling terkenal tentang mahkota duri. Dalam *The Fountain of Life Opened Up* (1671), Khotbah 7, Flavel menggubah sebuah doa yang menyusun penderitaan Kristus sebagai rangkaian pertukaran antitetis antara Juruselamat dan orang berdosa:⁵

*Tuhan, penghukuman itu milik-Mu, agar pembenaran menjadi milikku; penderitaan itu milik-Mu, agar kemenangan menjadi milikku; kesakitan itu milik-Mu, dan kelegaan itu milikku; bilur-bilur itu milik-Mu, dan balsem penyembuhan yang mengalir darinya milikku; cuka dan empedu itu milik-Mu, agar madu dan manisnya menjadi milikku; kutuk itu milik-Mu, agar berkat menjadi milikku; **mahkota duri itu milik-Mu, agar mahkota kemuliaan menjadi milikku**; kematian itu milik-Mu, kehidupan yang dibeli olehnya milikku; Engkau membayar harganya agar aku dapat menikmati warisannya.*

Kutipan ini mengkristalkan teologi Puritan tentang *admirabile commercium*—pertukaran yang ajaib. Mahkota duri berdiri sebagai padanan tepat dari mahkota kemuliaan; kerendahan Kristus membeli peninggian orang percaya.⁶

Dalam Khotbah 29, Flavel mengembangkan tema tambahan bahwa mahkota duri merupakan serangan yang disengaja terhadap jabatan kerajaan Kristus, dengan mencatat bahwa penghinaan dicurahkan atas semua jabatan Kristus—atas jabatan kerajaan-Nya ketika para prajurit memahkotai-Nya dengan duri, mengenakan-Nya jubah ungu, bertekuk lutut mengolok-olok-Nya, dan berseru “Salam, Raja orang Yahudi.”⁷

2.2 Thomas Watson: Kedaulatan Kosmis dan Penderitaan Penebusan

Thomas Watson (c. 1620–1686) mencapai kepadatan ikonik dalam *A Body of Divinity* (1692), eksposisinya atas Katekismus Pendek Westminster. Watson menulis bahwa Ia yang telah menghiasi langit dengan bintang-bintang secara sukarela tunduk untuk mengenakan lambang kutuk—suatu kontras epigramatis antara kedaulatan kosmis dan

⁵John Flavel, *The Fountain of Life Opened Up; or, A Display of Christ in His Essential and Mediatorial Glory* (London, 1671; cetak ulang, Edinburgh: Banner of Truth, 2007), Khotbah 7, pada Yohanes 17:19.

⁶Admirabile commercium (pertukaran yang ajaib) adalah motif patristik yang dihidupkan kembali secara luas dalam teologi Reformasi. Lih. Mark Jones, “Christology and Piety in Puritan Thought,” dalam *Puritan Piety: Writings in Honor of Joel R. Beeke*, ed. Michael A. G. Haykin dan Paul M. Smalley (Fearn: Christian Focus, 2018), 119–138.

⁷Flavel, *Fountain of Life*, Khotbah 29, pada Yesaya 53:7.

penderitaan penebusan yang merangkum seluruh teologi Puritan tentang kerendahan Kristus.⁸

Watson juga membahas teologi natural mengenai duri, dengan mencatat bahwa duri telah ada sebelum Kejatuhan tetapi setelah dosa, bumi akan menghasilkan duri secara lebih berlimpah, dan kini duri-duri itu menjadi merugikan. Nuansa ini mempertahankan kebaikan ciptaan dari duri sekaligus mengidentifikasi kualitas merugikannya sebagai hukuman pasca-kejatuhan.⁹

2.3 Thomas Brooks: Nasihat Retoris dari Duri

Thomas Brooks (1608–1680) menggunakan mahkota duri dalam nasihat moral dengan kekuatan retorik yang khas. Ia bertanya apakah, karena Kristus dimahkotai dengan duri, orang percaya layak mengharapkan untuk dimahkotai dengan kuntum mawar; apakah, karena seluruh kehidupan Kristus dari palungan hingga salib terdiri dari dukacita dan penderitaan, kehidupan orang percaya dari palungan hingga kubur harus dipenuhi dengan kesenangan dan kenikmatan. Pertanyaan retorik ini mencontohkan bagaimana kaum Puritan bergerak dengan mulus dari eksposisi Kristologis ke aplikasi praktis, menggunakan mahkota duri sebagai teguran terhadap rasa puas rohani.¹⁰

2.4 Charles Herle: Meditasi Sengsara dan Penanggung Kutuk

Charles Herle (1598–1659), yang memimpin Majelis Westminster pada tahun 1646, menerbitkan *Contemplations and Devotions on the Severall Passages of Our Blessed Saviors Death and Passion* (London, 1631). Karya ini memuat sekitar dua puluh lima kontemplasi yang disusun berdasarkan episode-episode narasi Sengsara, dengan Bagian VIII berjudul “Hee is crowned with Thornes” (Ia dimahkotai dengan Duri).¹¹

⁸Thomas Watson, *A Body of Divinity: Contained in Sermons upon the Westminster Assembly’s Shorter Catechism* (London, 1692; cetak ulang, Edinburgh: Banner of Truth, 1965).

⁹Watson, *Body of Divinity*. Pembahasan Watson tentang duri terdapat dalam eksposisinya atas Pertanyaan 19 mengenai kesengsaraan akibat Kejatuhan.

¹⁰Thomas Brooks, “Seven Inferences from the Great Suffering of Jesus Christ,” dalam *The Complete Works of Thomas Brooks*, ed. Alexander B. Grosart, vol. 1 (Edinburgh: James Nichol, 1866).

¹¹Charles Herle, *Contemplations and Devotions on the Severall Passages of Our Blessed Saviors Death and Passion* (London: Humphrey Robinson, 1631). Naskah asli dapat diakses melalui Early English Books Online (EEBO), University of Michigan Library Digital Collections.

Edisi modern menyusun ulang materi tersebut menjadi empat puluh satu devosi harian, dengan Hari ke-15 (“Kristus Dimahkotai dengan Duri”) dan Hari ke-16 (“Duri Kristus Bagian dari Kutuk”) yang secara langsung membahas signifikansi teologis mahkota duri dalam kaitannya dengan kutuk Kejadian.¹²

Meditasi Herle tentang Perawan Maria yang menyaksikan penobatan duri itu bersifat afektif secara khas: tidak ada paku yang dapat ditancapkan ke tangan Kristus tanpa terlebih dahulu menusuk hatinya; duri-duri itu tidak dapat menggores dahi-Nya tanpa menghancurkan isi perutnya.¹³

Karya Herle mewakili contoh paradigmatik dari meditasi Sengsara Puritan—suatu genre devosional yang, berbeda dari pendahulunya yang Katolik abad pertengahan, mengarahkan keterlibatan imajinatif dengan penderitaan fisik Kristus menuju kesimpulan teologis Reformed yang eksplisit tentang substitusi dan penanggung kutuk.¹⁴

2.5 Isaac Ambrose: Dosa sebagai Agen Sejati di Balik Duri

Isaac Ambrose (1604–1664) membangun secara langsung di atas Herle dalam magnum opus-nya *Looking unto Jesus* (1658), yang memuat bagian khusus (Buku 6, Bagian 2.4) yang membahas penobatan duri Kristus. Ambrose secara eksplisit mengutip *Contemplations* karya Herle dalam bagian ini, menunjukkan hubungan genealogis dalam tradisi devosional Puritan.¹⁵

Meditasi Ambrose sendiri luar biasa karena penekanannya pada dosa sebagai agen sejati di balik duri. Ia mengakui bahwa dengan mata rohani ia tidak melihat mesin

¹²Edisi modern: C. Matthew McMahan, ed., *A Devotional on Our Savior’s Death and Passion* by Charles Herle (1598–1659) (Crossville, TN: Puritan Publications, 2019).

¹³Herle, *Contemplations and Devotions*, Bagian VIII.

¹⁴Mengenai meditasi Sengsara Puritan sebagai adaptasi Reformed dari genre devosional Katolik abad pertengahan, lih. Beeke dan Jones, *Puritan Theology*, 447–462.

¹⁵Isaac Ambrose, *Looking unto Jesus: A View of the Everlasting Gospel; or, The Soul’s Eying of Jesus as Carrying on the Great Work of Man’s Salvation from First to Last* (London, 1658). Tersedia melalui EEBO dan di biblenotes.online.

penyiksa lain yang menyiksa Kristus, tidak ada Pilatus, Herodes, Hanas, atau Kayafas lain yang menghukum Kristus, melainkan hanya dosa.¹⁶

Ambrose juga menarik kontras tajam antara dua kedatangan Kristus—mencatat bahwa pada kedatangan pertama Kristus dimahkotai dengan duri tetapi pada kedatangan kedua akan dimahkotai dengan kemuliaan; pada yang pertama Ia dihakimi oleh satu orang, pada yang kedua Ia akan menghakimi semua orang; pada yang pertama Ia datang sebagai Anak Domba, pada yang kedua Ia akan datang sebagai Singa. Ini menghubungkan mahkota duri dengan pengharapan eskatologis.¹⁷

2.6 Samuel Rutherford: Mawar dari Duri

Samuel Rutherford (c. 1600–1661), meskipun tidak menyusun pembahasan sistematis, menyebarkan referensi yang sangat evokatif di seluruh *Surat-Suratnya*. Menulis kepada seorang pendeta yang dianiaya, Rutherford mengontraskan kemuliaan Kristus saat ini dengan kerendahan-Nya di masa lalu, mengamati bahwa kini tidak ada lagi yang mengolok-olok Kristus dengan bertekuk lutut, tidak ada yang meludahi wajah-Nya, tidak ada yang membawa-Nya di bawah ejekan jubah ungu, dan tidak ada yang meletakkan mahkota duri di kepala-Nya.¹⁸

Di tempat lain, dalam sebuah bagian yang menganyam citra natural duri ke dalam teologi pastoral, Rutherford mengamati bahwa duri adalah salah satu tanaman liar yang paling terkutuk dan paling kasar yang dihasilkan bumi, namun darinya muncul mawar, salah satu bunga yang paling harum. Ini mentransformasikan mahkota duri menjadi paradigma tentang bagaimana Allah mendatangkan keindahan dari penderitaan.¹⁹

¹⁶Ambrose, *Looking unto Jesus*, Buku 6, Bagian 2.4.

¹⁷Ambrose, *Looking unto Jesus*, Buku 6, Bagian 2.6.

¹⁸Samuel Rutherford, *Letters of Samuel Rutherford*, ed. Andrew A. Bonar (Edinburgh: Oliphant, Anderson & Ferrier, 1891), Surat CCCXLIII.

¹⁹Rutherford, *Letters*, Surat CCLXXI. Citra mawar-dan-duri berulang dalam korespondensi Rutherford sebagai topos pastoral untuk penderitaan yang dikuduskan.

3. Kejadian 3:17–18 dan Arsitektur Teologis Pembalikan Kutuk

Ciri teologis yang paling khas dari penafsiran Puritan adalah koneksi antara mahkota duri dan Kejadian 3:17–18, di mana Allah menyatakan penghakiman atas tanah setelah Kejatuhan. Kaum Puritan membaca mahkota duri sebagai tipologi ilahi yang disengaja—lambang kutuk Adam diletakkan di kepala Adam Terakhir agar kutuk itu dapat diserap dan dibatalkan. Pembacaan ini beroperasi dalam kerangka teologi perjanjian Reformed, di mana Adam dan Kristus berfungsi sebagai kepala federal umat manusia di bawah Perjanjian Perbuatan dan Perjanjian Kasih Karunia (Rom. 5:12–21; 1 Kor. 15:45).²⁰

Matthew Henry (1662–1714) mengartikulasikan koneksi ini secara paling sistematis dalam tafsirannya, menawarkan penafsiran teologis enam lapis yang terkenal tentang mahkota duri pada Matius 27:29.²¹

Poin pertama Henry menetapkan tautan dasar: duri memasuki dunia bersama dosa dan merupakan bagian dari kutuk yang merupakan produk dosa (Kej. 3:18); oleh karena itu Kristus, yang dijadikan kutuk bagi umat-Nya dan mati untuk menghapus kutuk dari mereka, merasakan rasa sakit dan perih dari duri-duri itu. Lima poin Henry yang tersisa mengembangkan koneksi tipologis tambahan: domba jantan yang tersangkut di semak (Kej. 22:13) yang memprefigurasi korban substitutioner; duri sebagai penderitaan yang Kristus ubah menjadi mahkota bagi orang percaya; mahkota yang menunjukkan bahwa Kerajaan Kristus bukan dari dunia ini; duri sebagai karangan bunga korban yang analog dengan karangan yang ditempatkan pada korban kafir; dan darah yang ditarik dari kepala Kristus oleh duri yang menyerupai minyak urapan yang mengalir di janggut Harun (Mzm. 133:2), sehingga menghubungkan mahkota dengan pentahbisan imamat Kristus.²²

²⁰Mengenai kerangka perjanjian Adam dan Kristus sebagai kepala federal, lih. Westminster Confession of Faith 7.1–3; bdk. Herman Witsius, *The Economy of the Covenants between God and Man*, terj. William Crookshank, 2 vol. (London, 1822; cetak ulang, Escondido, CA: Den Dulk Foundation, 1990), 1.3.1–10.

²¹Matthew Henry, *An Exposition of the Old and New Testaments*, 6 vol. (London, 1708–1710), pada Matius 27:29.

²²Henry, *Exposition*, pada Matius 27:29. Enam poin tersebut adalah: (1) duri sebagai bagian dari kutuk Kejadian yang ditanggung Kristus; (2) domba jantan yang tersangkut di semak (Kej. 22:13) sebagai tipe; (3) duri sebagai penderitaan yang Kristus ubah menjadi mahkota bagi orang percaya; (4) mahkota yang menunjukkan bahwa Kerajaan Kristus bukan dari dunia ini; (5) duri sebagai karangan bunga korban yang

John Trapp memadatkan teologi yang sama ke dalam frasa yang mudah diingat: Kristus, dengan mengenakan mahkota duri ini—buah sulung dari kutuk—menghapus dosa dan kutuk semua umat-Nya.²³

Trapp juga membuat aplikasi praktis: orang percaya oleh karena itu harus menaruh mahkota emas di kepala Kristus (Kid. 3:11) melalui ketaatan mereka, dan tidaklah pantas, karena kepala dimahkotai dengan duri, bahwa anggota-anggota tubuh dimahkotai dengan kuntum mawar.²⁴

Koneksi Galatia 3:13—Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk bagi kita—berfungsi sebagai teks bukti sentral yang mendasari seluruh tradisi penafsiran ini. John Owen, meskipun tidak mendedikasikan bagian khusus untuk mahkota duri, menyediakan kerangka sistematis dalam doktrinnya tentang substitusi penal: Kristus mati bagi umat-Nya sebagai penjamin, dijadikan kutuk bagi mereka, menanggung kematian, hukuman, kutuk, dan murka bukan hanya demi kebaikan mereka tetapi secara langsung menggantikan mereka. Mahkota duri, dalam sistem Owen, adalah satu contoh spesifik dari ketahanan vikarius Kristus terhadap hukuman yang dijatuhkan Perjanjian Perbuatan yang dilanggar atas umat manusia.²⁵

analog dengan karangan pada korban kafir; (6) darah dari duri yang menyerupai minyak urapan yang mengalir di janggut Harun (Mzm. 133:2).

²³Trapp, Commentary, pada Matius 27:29.

²⁴Trapp, Commentary, pada Matius 27:29, mengutip Girolamo Zanchi (Zanchius).

²⁵John Owen, *The Death of Death in the Death of Christ* (London, 1647; cetak ulang, Edinburgh: Banner of Truth, 2007), Buku 3, bab 4. Mengenai substitusi penal Owen, lih. juga Jacob Denhollander, “John Owen, God’s Justice, and the Problem of Penal Substitutionary Atonement as Abuse,” *Puritan Reformed Journal* 12, no. 2 (2020): 87–110.

4. Eksegesis Puritan atas Teks-Teks Sengsara dalam Injil

Tradisi tafsiran Puritan atas empat teks Injil yang menyebutkan mahkota duri (Mat. 27:29; Mrk. 15:17; Yoh. 19:2, 5) mengungkapkan metode eksegetis yang konsisten yang bergerak dari pengamatan historis ke refleksi tipologis-teologis ke aplikasi pastoral.

4.1 Matthew Henry tentang Matius 27:29

Pembahasan Matthew Henry tetap yang paling lengkap. Ia memulai dengan pengamatan historis—para prajurit memilih duri daripada jerami atau alang-alang karena mereka merencangkannya agar menyakitkan—sebelum beralih ke teologi dengan pernyataan bahwa “ada misteri di dalamnya.” Henry juga mencatat bahwa Injil-Injil tidak pernah mencatat pelepasan mahkota duri sebelum penyaliban, yang membawanya berspekulasi bahwa Kristus disalibkan dengan mengenakan mahkota tersebut, sehingga sebagaimana Kristus adalah Imam di atas takhta-Nya, demikian pula Ia adalah Raja di atas salib-Nya.²⁶

4.2 John Gill tentang Matius 27:29

John Gill (1697–1771), yang berdiri dalam tradisi Reformed yang lebih luas meskipun sedikit lebih belakangan dari periode Puritan ketat, menghasilkan tafsiran yang paling ensiklopedis. Gill menawarkan lima penafsiran simbolis: duri sebagai lambang orang-orang jahat yang mengelilingi Kristus; dari orang-orang percaya yang ditebus yang diperhitungkan sebagai mahkota kerajaan bersama-Nya; dari dosa-dosa umat Kristus yang menusuk-Nya seperti duri; dari banyak kesulitan yang melaluinya Kristus memasuki Kerajaan; dan terutama, bahwa Ia dijadikan kutuk bagi umat-Nya, karena duri dan semak-semak adalah kutuk yang dijatuhkan atas bumi karena dosa manusia.²⁷

Gill secara unik mengutip teks polemis Yahudi *Toldos Jesu* dan karya-karya ilmiah oleh Bartholin dan du Cange, yang menunjukkan perpotongan antara eksegesis era Puritan dengan kepustakaan awal modern yang lebih luas.²⁸

²⁶Henry, Exposition, pada Matius 27:29.

²⁷John Gill, An Exposition of the New Testament, 3 vol. (London, 1746–1748), pada Matius 27:29.

²⁸Gill merujuk Thomas Bartholin, De Spinea Corona (Copenhagen, 1643) dan Charles du Fresne du Cange, De Coronis (Paris, 1672), serta polemik Yahudi abad pertengahan Toledot Yeshu.

4.3 Matthew Poole tentang Yohanes 19:2, 5

Matthew Poole (1624–1679) dalam *English Annotations on the Holy Bible* menekankan kekalahan ironis dari para pengolok-olok: mahkota, jubah ungu, dan tongkat kerajaan semuanya adalah lambang kerajaan, yang diberikan kepada Kristus sebagai ejekan atas klaim-Nya atas sebuah kerajaan—dan namun para pengolok-olok itu sendiri memproklamasikan apa yang telah Kristus katakan, bahwa Kerajaan-Nya bukan dari dunia ini.²⁹

Poole menambahkan bahwa para prajurit mengolok-olok Kristus ketika mereka berkata “Salam, Raja orang Yahudi!” tetapi namun mengucapkan kebenaran yang agung, meskipun bukan dalam pengertian mereka. Langkah penafsiran ini—mengidentifikasi ejekan para prajurit sebagai kesaksian yang tidak disadari terhadap kedaulatan Kristus yang sejati—adalah ciri khas penekanan Puritan pada kedaulatan ilahi yang beroperasi melalui dan di atas kejahatan manusia.³⁰

4.4 John Trapp tentang Yohanes 19:2

John Trapp menyumbangkan detail filologis yang jarang di antara para komentator Puritan. Ia menelusuri kata Yunani *akantha* (duri) kepada *akē* (ujung, mata, bilah), yang menekankan ketajaman dan rasa sakit yang luar biasa yang ditimbulkannya pada Kristus, yang memiliki konstitusi fisik yang paling halus dan oleh karena itu sangat sensitif terhadap rasa sakit.³¹

Trapp juga mencatat anekdot historis bahwa Godfrey dari Boulogne, raja Salib pertama di Yerusalem, menolak untuk dimahkotai dengan mahkota emas, dengan mengatakan bahwa tidaklah pantas bagi seorang Kristen di sana untuk mengenakan mahkota emas di tempat di mana Kristus demi keselamatan umat manusia pernah mengenakan mahkota duri.³²

²⁹Matthew Poole, *Annotations upon the Holy Bible*, 2 vol. (London, 1683–1685), pada Yohanes 19:2.

³⁰Poole, *Annotations*, pada Yohanes 19:5.

³¹Trapp, *Commentary*, pada Yohanes 19:2.

³²Trapp, *Commentary*, pada Matius 27:29. Anekdot historis ini juga terdapat dalam William of Tyre, *Historia rerum in partibus transmarinis gestarum* (c. 1170–1184).

5. Standar Westminster dan Konteks Pengakuan Iman Reformed

Penafsiran Puritan atas mahkota duri secara struktural terletak dalam pembahasan pengakuan iman Reformed yang lebih luas tentang keadaan kerendahan Kristus (*status exinanitionis*). Teks-teks pengakuan iman yang relevan tidak menyebutkan mahkota duri secara spesifik, tetapi menyediakan kategori-kategori dogmatis di mana para pengkhotbah dan komentator Puritan beroperasi.

Katekismus Pendek Westminster Pertanyaan 27 mendefinisikan kerendahan Kristus sebagai terdiri dari kelahiran-Nya, dan itu dalam kondisi yang rendah, dijadikan di bawah hukum Taurat, menanggung kesengsaraan hidup ini, murka Allah, dan kematian terkutuk di atas kayu salib; dalam penguburan-Nya, dan tetap di bawah kuasa kematian untuk sementara waktu. Frasa “kematian terkutuk di atas kayu salib” (berdasarkan Flp. 2:8 dan Gal. 3:13) menyediakan jangkar pengakuan iman untuk membaca mahkota duri sebagai elemen penanggung kutuk.³³

Katekismus Besar Westminster Pertanyaan 49 lebih terperinci, menetapkan bahwa Kristus disiksa oleh para penganiaya-Nya, merasakan dan menanggung beban murka Allah, dan menyerahkan nyawa-Nya sebagai persembahan karena dosa, menanggung kematian yang menyakitkan, memalukan, dan terkutuk di atas kayu salib. Teks-teks bukti untuk jawaban ini mencakup Matius 27:26–50, yang secara langsung meliputi penobatan duri. Tiga kata sifat—menyakitkan, memalukan, dan terkutuk—dipetakan secara tepat pada tiga dimensi yang diidentifikasi para komentator Puritan dalam mahkota duri: penusukan fisik (menyakitkan), ejekan terhadap kerajaan (memalukan), dan koneksi dengan kutuk Kejadian (terkutuk).³⁴

John Calvin sendiri menetapkan lintasan penafsiran yang diikuti kaum Puritan. Dalam tafsirannya atas Matius 27:27–31, Calvin menekankan dimensi substitutioner maupun dimensi pewahyuan dari ejekan tersebut, dengan berargumen bahwa kecemaran manusia layak mendapat kebencian Allah dan penghinaan malaikat, tetapi Kristus, agar

³³Westminster Shorter Catechism Pertanyaan 27, dalam *The Westminster Confession of Faith* (Glasgow: Free Presbyterian Publications, 1994).

³⁴Westminster Larger Catechism Pertanyaan 49, dalam *Westminster Confession of Faith*. Teks-teks bukti mencakup Matius 26:37; 27:26–50; Lukas 22:44; Yohanes 19:34.

dapat menghadirkan umat-Nya murni dan tanpa cacat di hadapan Bapa, bersedia untuk diludahi dan dihinakan dengan segala macam celaan.³⁵

Pada Yohanes 19:2, Calvin mengarahkan perhatian pada tujuan ilahi di balik kekejaman manusia, dengan berargumen bahwa semua ini diarahkan oleh Allah untuk mendamaikan dunia dengan diri-Nya melalui kematian Anak-Nya.³⁶

Karya Calvin *Treatise on Relics* (1543) juga membahas mahkota duri secara kritis, dengan mencatat dengan kecerdasan khususnya bahwa fragmen-fragmen relik yang diklaim telah berkembang biak di seluruh Eropa—di Paris, Roma, Sienna, Vincennes, Bourges, dan Besançon—seolah-olah ranting-rantingnya telah ditanam agar dapat tumbuh kembali.³⁷

Katekismus Heidelberg Pertanyaan 39 memperkuat kerangka penanggung kutuk, mengungkapkan keyakinan bahwa Kristus memikul kutuk yang terletak di atas umat-Nya, karena kematian melalui penyaliban dikutuk oleh Allah. Pengakuan Iman Belgic Pasal 21 menegaskan bahwa Kristus menampilkan diri-Nya atas nama umat-Nya di hadapan Bapa, untuk meredakan murka ilahi dengan kepuasan penuh dengan mempersembahkan diri-Nya di atas kayu salib.³⁸

Sebuah nuansa teologis yang penting membedakan perlakuan Puritan terhadap mahkota duri dari devosi sengsara abad pertengahan. Meskipun kaum Puritan menanggapi penderitaan fisik dengan serius, mereka secara konsisten mempertahankan bahwa penderitaan rohani Kristus—menanggung murka Allah—adalah elemen pendamaian yang esensial, dengan penderitaan fisik berfungsi sebagai manifestasi lahiriah. William Ames mengartikulasikan perbedaan ini, dengan berargumen bahwa jiwa Kristus terpengaruh bukan hanya dalam bagian yang kadang disebut lebih rendah

³⁵John Calvin, *Commentary on a Harmony of the Evangelists, Matthew, Mark, and Luke*, terj. William Pringle, 3 vol. (Edinburgh: Calvin Translation Society, 1845–1846), pada Matius 27:27–31.

³⁶John Calvin, *Commentary on the Gospel according to John*, terj. William Pringle, 2 vol. (Edinburgh: Calvin Translation Society, 1847), pada Yohanes 19:1–5.

³⁷John Calvin, *A Treatise on Relics* (1543), terj. Valerian Krasinski (Edinburgh: Johnstone, Hunter & Co., 1870), 239–241.

³⁸Heidelberg Catechism Pertanyaan 39, dalam *Ecumenical Creeds and Reformed Confessions* (Grand Rapids: CRC Publications, 1988).

tetapi juga dalam bagian yang lebih tinggi, bukan terutama oleh belas kasihan yang dimiliki-Nya terhadap orang lain tetapi oleh penderitaan sejati yang Ia tanggung secara vikarius, bukan dari kengerian akan kematian jasmani tetapi dari suatu perasaan akan kematian rohani dan supranatural.³⁹

³⁹William Ames, *The Marrow of Theology*, terj. John Dykstra Eusden (1629; cetak ulang, Grand Rapids: Baker Books, 1997), 1.19.15–18.

6. Kepustakaan Akademis Modern dan Kondisi Penelitian

Tidak ada monograf modern yang berfokus secara eksklusif pada perspektif Puritan tentang mahkota duri, tetapi beberapa karya akademis yang signifikan membahas konteks Kristologis dan soteriologis yang lebih luas di mana topik ini terletak.

Sumber sekunder yang paling komprehensif adalah Joel R. Beeke dan Mark Jones, *A Puritan Theology: Doctrine for Life* (2012), sebuah kompendium setebal 1.054 halaman yang Richard Muller puji sebagai tonggak utama dalam studi teologi Puritan dan Reformed awal modern. Bab 22–23 tentang jabatan-jabatan, keadaan-keadaan Kristus, dan darah Kristus dalam kesalehan Puritan secara langsung membahas kerangka teologis kerendahan dan kemuliaan di mana mahkota duri ditafsirkan.⁴⁰

Disertasi doktoral Mark Jones di Universitas Leiden tentang Kristologi Thomas Goodwin (1600–1680) merupakan studi doktoral terpenting tentang Kristologi Puritan, yang meneliti seluruh sistem Kristologis Goodwin termasuk kerendahan.⁴¹

Jones mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dalam *Knowing Christ* (2015), di mana bab 15 tentang kerendahan Kristus secara langsung membahas keadaan teologis yang mencakup mahkota duri.⁴²

Karya-karya penting lainnya meliputi Richard W. Daniels, *The Christology of John Owen* (2004), yang membahas pandangan Owen tentang pribadi, natur, jabatan, dan keadaan Kristus; Carl R. Trueman, ⁴³*John Owen: Reformed Catholic, Renaissance Man* (2007), yang menempatkan Kristologi Owen dalam ortodoksi Reformed; dan ⁴⁴*The*

⁴⁰Beeke dan Jones, *Puritan Theology*, bab 22–23.

⁴¹Mark Jones, “Why Heaven Kissed Earth: The Christology of the Puritan Reformed Orthodox Theologian, Thomas Goodwin (1600–1680)” (disertasi PhD, Leiden University, 2009).

⁴²Mark Jones, *Knowing Christ* (Edinburgh: Banner of Truth, 2015), bab 15.

⁴³Richard W. Daniels, *The Christology of John Owen* (Grand Rapids: Reformation Heritage Books, 2004).

⁴⁴Carl R. Trueman, *John Owen: Reformed Catholic, Renaissance Man* (Aldershot: Ashgate, 2007), bab 3.

Ashgate Research Companion to John Owen's Theology (2012) suntingan Kelly M. Kavic dan Mark Jones.⁴⁵

Karya fundamental Richard A. Muller, *Post-Reformation Reformed Dogmatics* (2003), menyediakan aparatus ilmiah yang tak tergantikan untuk memahami periode tersebut, sementara Robert A. Peterson, ⁴⁶*Calvin and the Atonement* (1999), meneliti teologi pendamaian Calvinian yang menyediakan fondasi bagi perkembangan Puritan.⁴⁷

Disertasi yang relevan meliputi Sinclair B. Ferguson tentang doktrin kehidupan Kristen dalam ajaran Owen (Aberdeen, 1979); Alan J. Spence tentang inkarnasi dan inspirasi dalam Kristologi Owen; dan artikel Mark Jones tentang Kristologi Roh Owen dalam ⁴⁸*Journal of Reformed Theology* (2011).⁴⁹

⁴⁵Kelly M. Kavic dan Mark Jones, eds., *The Ashgate Research Companion to John Owen's Theology* (Farnham: Ashgate, 2012). Lih. khususnya Alan J. Spence, "The Significance of John Owen for Modern Christology"; dan Edwin Tay mengenai oblati imamat Kristus.

⁴⁶Muller, *Post-Reformation Reformed Dogmatics*, 4 vol.

⁴⁷Robert A. Peterson, *Calvin and the Atonement*, edisi revisi (Fearn: Mentor/Christian Focus, 1999).

⁴⁸Sinclair B. Ferguson, "The Doctrine of the Christian Life in the Teaching of Dr John Owen (1616–1683)" (disertasi PhD, University of Aberdeen, 1979); diterbitkan sebagai *John Owen on the Christian Life* (Edinburgh: Banner of Truth, 1987).

⁴⁹Mark Jones, "John Owen on Spirit Christology," *Journal of Reformed Theology* 5 (2011): 5–25.

7. Kesimpulan: Pembacaan Perjanjian yang Koheren yang Menunggu Studi Lebih Lanjut

Penafsiran teologis Puritan atas mahkota duri muncul sebagai pembacaan yang sangat bersatu yang diorganisir di seputar logika penanggung kutuk berdasarkan perjanjian. Duri memasuki dunia sebagai hukuman yudisial dalam Perjanjian Perbuatan (Kej. 3:17–18); duri diletakkan di kepala Pengantara perjanjian yang menanggung kesalahan federal umat-Nya (Gal. 3:13); dan duri akan dihapuskan secara eskatologis ketika kutuk sepenuhnya dihilangkan (Why. 22:3; Yes. 55:13). Dalam busur ini, para penulis Puritan mengembangkan mahkota duri secara simultan sebagai lambang penebusan substitusional, kerajaan ironis, pentahbisan imamat, dan tipologi korban.

Yang patut dicatat—dan yang menghadirkan kesempatan untuk penelitian akademis lebih lanjut—adalah bahwa pembahasan Puritan yang paling kaya muncul dalam genre devosional dan homilistik, bukan dalam teologi sistematis. *Contemplations* karya Herle (1631), *Looking unto Jesus* karya Ambrose (1658), dan *Fountain of Life* karya Flavel (1671) membentuk tradisi devosional meditasi Sengsara yang telah menerima perhatian ilmiah yang jauh lebih sedikit dibandingkan karya-karya sistematis Owen atau Goodwin.

Sebuah studi yang menelusuri genealogi meditasi Sengsara Puritan—dari Herle melalui Ambrose melalui Flavel—dan hubungannya dengan pendahulu Katolik abad pertengahan maupun penekanan khas soteriologi Reformed akan mengisi kekosongan yang nyata dalam kepustakaan. Mahkota duri, yang terletak di persimpangan tipologi, soteriologi, Kristologi, dan praktik devosional, menawarkan lensa yang sangat produktif untuk meneliti bagaimana teologi Puritan berfungsi bukan sekadar sebagai sistem intelektual melainkan sebagai disiplin rohani yang dihidupi.

Daftar Pustaka

- Ames, William. *The Marrow of Theology*. Diterjemahkan oleh John Dykstra Eusden. 1629. Cetak ulang, Grand Rapids: Baker Books, 1997.
- Ambrose, Isaac. *Looking unto Jesus: A View of the Everlasting Gospel; or, The Soul's Eying of Jesus as Carrying on the Great Work of Man's Salvation from First to Last*. London, 1658.
- Bartholin, Thomas. *De Spinea Corona*. Copenhagen, 1643.
- Beeke, Joel R., dan Mark Jones. *A Puritan Theology: Doctrine for Life*. Grand Rapids: Reformation Heritage Books, 2012.
- Belgic Confession*. Dalam *Ecumenical Creeds and Reformed Confessions*. Grand Rapids: CRC Publications, 1988.
- Brooks, Thomas. "Seven Inferences from the Great Suffering of Jesus Christ." Dalam *The Complete Works of Thomas Brooks*, disunting oleh Alexander B. Grosart, vol. 1. Edinburgh: James Nichol, 1866.
- Brown, Raymond E. *The Death of the Messiah: From Gethsemane to the Grave*. 2 vol. New York: Doubleday, 1994.
- Calvin, John. *Commentary on a Harmony of the Evangelists, Matthew, Mark, and Luke*. Diterjemahkan oleh William Pringle. 3 vol. Edinburgh: Calvin Translation Society, 1845–1846.
- Calvin, John. *Commentary on the Gospel according to John*. Diterjemahkan oleh William Pringle. 2 vol. Edinburgh: Calvin Translation Society, 1847.
- Calvin, John. *A Treatise on Relics*. 1543. Diterjemahkan oleh Valerian Krasinski. Edinburgh: Johnstone, Hunter & Co., 1870.
- Clifford, A. C. "A Comparative Study of the Doctrines of Atonement and Justification in the Writings of John Owen and John Wesley." Disertasi PhD, University College of North Wales, 1984.

- Daniels, Richard W. *The Christology of John Owen*. Grand Rapids: Reformation Heritage Books, 2004.
- Denhollander, Jacob. “John Owen, God’s Justice, and the Problem of Penal Substitutionary Atonement as Abuse.” *Puritan Reformed Journal* 12, no. 2 (2020): 87–110.
- Du Fresne du Cange, Charles. *De Coronis*. Paris, 1672.
- Ferguson, Sinclair B. “The Doctrine of the Christian Life in the Teaching of Dr John Owen (1616–1683).” Disertasi PhD, University of Aberdeen, 1979. Diterbitkan sebagai *John Owen on the Christian Life*. Edinburgh: Banner of Truth, 1987.
- Flavel, John. *The Fountain of Life Opened Up; or, A Display of Christ in His Essential and Mediatorial Glory*. London, 1671. Cetak ulang, Edinburgh: Banner of Truth, 2007.
- Gill, John. *An Exposition of the New Testament*. 3 vol. London, 1746–1748.
- Heidelberg Catechism*. Dalam *Ecumenical Creeds and Reformed Confessions*. Grand Rapids: CRC Publications, 1988.
- Henry, Matthew. *An Exposition of the Old and New Testaments*. 6 vol. London, 1708–1710.
- Herle, Charles. *Contemplations and Devotions on the Severall Passages of Our Blessed Saviors Death and Passion*. London: Humphrey Robinson, 1631.
- Herle, Charles. *A Devotional on Our Savior’s Death and Passion by Charles Herle (1598–1659)*. Disunting oleh C. Matthew McMahon. Crossville, TN: Puritan Publications, 2019.
- Jones, Mark. “Why Heaven Kissed Earth: The Christology of the Puritan Reformed Orthodox Theologian, Thomas Goodwin (1600–1680).” Disertasi PhD, Leiden University, 2009.
- Jones, Mark. “John Owen on Spirit Christology.” *Journal of Reformed Theology* 5 (2011): 5–25.

- Jones, Mark. *Knowing Christ*. Edinburgh: Banner of Truth, 2015.
- Jones, Mark. "Christology and Piety in Puritan Thought." Dalam *Puritan Piety: Writings in Honor of Joel R. Beeke*, disunting oleh Michael A. G. Haykin dan Paul M. Smalley, 119–138. Fearn: Christian Focus, 2018.
- Kapic, Kelly M., dan Mark Jones, eds. *The Ashgate Research Companion to John Owen's Theology*. Farnham: Ashgate, 2012.
- Muller, Richard A. *Post-Reformation Reformed Dogmatics: The Rise and Development of Reformed Orthodoxy, ca. 1520 to ca. 1725*. Edisi ke-2. 4 vol. Grand Rapids: Baker Academic, 2003.
- Oh, Changlok. "Beholding the Glory of God in Christ: Communion with God in the Theology of John Owen." Disertasi PhD, Westminster Theological Seminary, 2006.
- Owen, John. *The Death of Death in the Death of Christ*. London, 1647. Cetak ulang, Edinburgh: Banner of Truth, 2007.
- Peterson, Robert A. *Calvin and the Atonement*. Edisi revisi. Fearn: Mentor/Christian Focus, 1999.
- Poole, Matthew. *Annotations upon the Holy Bible*. 2 vol. London, 1683–1685.
- Rutherford, Samuel. *Letters of Samuel Rutherford*. Disunting oleh Andrew A. Bonar. Edinburgh: Oliphant, Anderson & Ferrier, 1891.
- Spence, Alan J. *Incarnation and Inspiration: John Owen and the Coherence of Christology*. London: T&T Clark, 2007.
- Trapp, John. *A Commentary or Exposition upon All the Books of the New Testament*. London, 1656.
- Trueman, Carl R. *John Owen: Reformed Catholic, Renaissance Man*. Aldershot: Ashgate, 2007.

Watson, Thomas. *A Body of Divinity: Contained in Sermons upon the Westminster Assembly's Shorter Catechism*. London, 1692. Cetak ulang, Edinburgh: Banner of Truth, 1965.

The Westminster Confession of Faith. Glasgow: Free Presbyterian Publications, 1994.

Witsius, Herman. *The Economy of the Covenants between God and Man*. Diterjemahkan oleh William Crookshank. 2 vol. London, 1822. Cetak ulang, Escondido, CA: Den Dulk Foundation, 1990.